

DARS JARAYONINI TASHKIL ETUVCHI VA NAZORAT QILUVCHI DASTURIY TA'MINOTLAR HAMDA ULARNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Toxirova Malika Muzaffar qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU tayanch doktoranti
+998998244618, malikatoxirova31@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308967>

Annotatsiya: Mazkur tezisda dars jarayonini tashkil etish va nazorat qilishda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotlar hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot Prezident maktablarida dars jarayonida sinovdan o'tkazilgan bulutli ta'lim platformalari – Google Drive, EduPage, Padlet va Moodle misolida olib borilgan. Ushbu platformalarning o'quv jarayonini rejalashtirish, o'quv materiallarini boshqarish, baholash va monitoring qilishdagi pedagogik imkoniyatlari ochib beriladi. Amaliy tajriba natijalari darsni tashkil etuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlardan tizimli foydalanish ta'lim jarayonining shaffofligi, boshqaruvchanligi va samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot, bulutli platformalar, darsni tashkil etish, ta'limni nazorat qilish, raqamli ta'lim, Prezident maktablari.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi dars jarayonini tashkil etish va nazorat qilishga bo'lgan yondashuvlarni tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, darsni rejalashtirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini monitoring qilish, baholash jarayonlarini avtomatlashtirish hamda o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlashda turli xil dasturiy platformalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda darsni tashkil etuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlar ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur tezisda Prezident maktablarida dars jarayonini tashkil etish va nazorat qilishda foydalanilgan bulutli (cloud-based) ta'lim platformalarining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Amaliy tajriba jarayonida Google Drive, EduPage, shuningdek Padlet va Moodle kabi ta'lim platformalaridan foydalanish sinovdan o'tkazildi. Ushbu platformalar o'quv jarayonini markazlashtirilgan holda boshqarish, o'quv materiallarini tizimli joylashtirish, topshiriqlarni tarqatish va ularning bajarilishini nazorat qilish imkonini berishi bilan ajralib turadi.

Google Drive platformasi dars materiallarini saqlash, ulashish va hamkorlikda ishlash uchun qulay muhit yaratib, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida uzluksiz axborot almashuvini ta'minladi. EduPage platformasi esa dars jadvali, baholash, davomatni nazorat qilish va ota-onalar bilan aloqani yo'lga qo'yishda samarali boshqaruv vositasi sifatida xizmat qildi. Padlet platformasi o'quvchilarning ijodiy va reflektiv faoliyatini faollashtirishga yordam berib, ularning fikrlarini ochiq ifodalashiga sharoit yaratdi. Moodle platformasi esa kurslarni tizimli tashkil etish, testlar va baholash mexanizmlarini joriy etish orqali dars jarayonining monitoringini kuchaytirdi.

Amaliy tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, darsni tashkil etuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlardan tizimli foydalanish o'quv jarayonining rejaliligi, shaffofligi va nazorat qilinuvchanligini oshiradi. Shu bilan birga, ushbu platformalar o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, o'qituvchining nazorat va tahlil qilish faoliyatini yengillashtiradi hamda ta'lim jarayonining umumiy samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, dars jarayonini tashkil etuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ularni ta'lim muassasalarida,

xususan Prezident maktablarida joriy etish va takomillashtirish o'quv jarayonini raqamlashtirish va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Со Тхей Вин. “Исследование компонентной модели объектов для создания программного обеспечения и оценка производительности Web-сайтов” Москва. МИФИ, 2007. – 19 б.
2. Рудницкий В. А. “Разработка и исследование алгоритмического и программного обеспечения идентификатора на основе вещественного интерполяционного метода” Томск. Томский политехнический университет, 2002. – 20 б.
3. Odhiambo, K. T., Ouma, G. O. “Determining effectiveness of learners’ intellectual skills in supporting authentic learning within a competency based education model in secondary school education: A case of Kenya” *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. – 2022. – Vol. 6, No. 4. 244–256 б.
4. Maheu, C. J. “Discovering New Selves: Service-Learning and the Intellectual Development of College Students” New Orleans : University of New Orleans, 2009. – 215 б.
5. Dougiamas, M., Taylor, P. Moodle: “Using learning communities to create an open source course management system” *Proceedings of the EDMEDIA Conference*. Honolulu, 2003. 171–178 б.
6. Trust, T., Whalen, J. “Should teachers be trained in emergency remote teaching? Lessons learned from the COVID-19 pandemic” *Journal of Technology and Teacher Education*. – 2020. – Vol. 28, No. 2. 189–199 б.